

A INTRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO BEACH TENNIS NO BRASIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

THE INTRODUCTION AND DEVELOPMENT OF BEACH TENNIS IN BRAZIL: A LITERATURE REVIEW.

Mikaela Ferreira Nunes¹
Carlos Cassio Alves²
Claudemberg de Sousa Santos³
Tatiane de Jesus Gama⁴

Resumo: O Beach Tennis, modalidade esportiva originária da Itália em 1987, tem experimentado um significativo crescimento no Brasil desde sua introdução em 2008, especialmente nas regiões litorâneas. O presente estudo tem como objetivo analisar a introdução e o desenvolvimento do beach tennis no Brasil, destacando sua trajetória, popularização e os principais fatores que contribuíram para sua consolidação no cenário esportivo nacional, por meio de uma revisão de literatura. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, descritiva, exploratória e de abordagem qualitativa. A obtenção dos resultados foi extraída de um levantamento nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico, onde foram selecionados 05 estudos entre artigos, revistas e livros, publicados entre os anos 2018 e 2025, utilizando descritores como “Beach Tennis no Brasil e desafios”, “Beach Tennis em Ascensão”, “benefícios à saúde” e “infraestrutura esportiva” que atenderam aos critérios de elegibilidade, os quais foram analisados de forma qualitativa. A análise evidencia que a popularização do esporte está associada a fatores como a facilidade de aprendizado, a natureza recreativa e competitiva, e o acesso facilitado às praias, ambientes propícios para sua prática. Dados da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) revelam um aumento expressivo no número de praticantes, de 400 mil em 2021 para mais de 1 milhão em 2023, refletindo um crescimento de 175%. A atuação da Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT) e da CBT tem sido fundamental para a consolidação da modalidade, por meio da organização de competições nacionais e internacionais. Além disso, o Beach Tennis apresenta benefícios significativos para a saúde, como o alto gasto calórico, o fortalecimento muscular, a melhoria da resistência cardiovascular e o desenvolvimento da agilidade e coordenação motora. A prática também promove a socialização, já que é frequentemente realizada em duplas ou grupos, contribuindo para a interação entre os praticantes. Apesar do crescimento, persistem desafios, como a necessidade de maior investimento em infraestrutura e a expansão da modalidade para além das regiões litorâneas. A revisão destaca a importância de políticas públicas que incentivem a prática esportiva em diferentes regiões do país, visando a democratização do acesso ao esporte. Conclui-se que o Beach Tennis está em fase de consolidação no Brasil, com potencial para expansão, mas ainda carece de pesquisas acadêmicas que explorem seus impactos culturais, sociais e econômicos.

Palavras-chave: Beach Tennis, desenvolvimento esportivo, saúde, políticas públicas, Brasil.

ABSTRACT: Beach Tennis, a sports modality that originated in Italy in 1987, has experienced significant growth in Brazil since its introduction in 2008, especially in coastal regions. This study aims to analyze the trajectory, popularization, and factors that contributed to its consolidation in the national sports scene. A bibliographic, descriptive, and qualitative research was conducted, surveying databases such as Scielo and Google Scholar, selecting 5 studies published between 2018 and 2025 that address themes such as the development of the sport in Brazil. The analysis revealed that the popularization of Beach Tennis in the country is linked to

factors such as the ease of learning, the recreational and competitive nature, and the easy access to beaches, which are ideal environments for practicing the sport. According to data from the Brazilian Tennis Confederation (CBT), the number of practitioners increased from 400,000 in 2021 to over 1 million in 2023, reflecting a growth of 175%. The work of the International Beach Tennis Federation (IFBT) and the Brazilian Tennis Confederation (CBT) has been essential for the consolidation of the sport, with the organization of national and international competitions. In addition, Beach Tennis brings various health benefits, such as increased calorie expenditure, muscle strengthening, improved cardiovascular endurance, and the development of agility and motor coordination. The practice also favors socialization, as it is mainly carried out in pairs or groups, promoting interaction among participants. Despite the growth, the sport still faces challenges, such as the need for greater investment in infrastructure and expansion beyond coastal regions. The review emphasizes the importance of public policies that encourage sports practice throughout the country, focusing on democratizing access to sports. It concludes that Beach Tennis is in a consolidation phase in Brazil, with great potential for expansion, but it lacks more academic studies.

Keywords: Beach Tennis, sports development, health, public policies, Brazil.

¹Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE. E-mail: mikaela-ferreira@hotmail.com

²Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE. E-mail: carlos.cassio1295@gmail.com

³Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE. E-mail: jb_cma@hotmail.com

⁴Orientador do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE. E-mail: tatianegama@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O Beach Tennis está em constante crescente nos últimos anos, porém alguns desafios ainda persistem. Em virtude disso, o problema de pesquisa que norteia esse estudo, constrói-se a partir de um questionamento: Como aconteceu a introdução e o desenvolvimento do beach tennis no Brasil e quais os principais fatores que contribuíram para sua consolidação no cenário esportivo nacional? Ademais, no cenário esportivo da educação física o Beach Tennis é relativamente novo no Brasil. De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), a modalidade chegou ao Brasil em 2008 no estado do Rio de Janeiro, desde então o BT vem crescendo rapidamente para outras cidades litorâneas brasileiras. Ganhou popularidade, inclusive, nas cidades praianas. Hoje temos o Beach Tennis sendo praticado em todos os 27 estados brasileiros (CBT, 2024). Segundo o ITF (Federação Internacional de Tênis) o Brasil junto com a Itália o país criador da modalidade, são as maiores forças do mundo nesse esporte (CBT, 2024). O esporte rapidamente encontrou terreno fértil nas praias brasileiras, especialmente devido ao fácil acesso a locais de prática e ao apelo recreativo que atrai tanto jogadores amadores quanto atletas profissionais. O desenvolvimento do Beach Tennis no Brasil reflete uma tendência global de crescimento de esportes ao ar livre e de fácil aprendizagem, como aponta a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) entidade que regula o esporte no país, que destaca a facilidade com que uma pessoa aprende a jogar e pela diversão que ele proporciona mesmo para quem nunca praticou antes. Além disso, é uma excelente opção para

quem quer melhorar o condicionamento físico e cuidar da saúde (CBT História, 2024).

Sob esse prisma, esse estudo tem como objetivo geral, analisar a introdução e o desenvolvimento do beach tennis no Brasil, destacando sua trajetória, popularização e os principais fatores que contribuíram para sua consolidação no cenário esportivo nacional, por meio de uma revisão de literatura. E posteriormente como objetivos específicos: Investigar a origem e os primeiros registros do beach tennis no Brasil, identificando os marcos históricos do esporte no país e sua relação com a saúde; verificar os fatores que impulsionaram a disseminação da modalidade, como infraestrutura, divulgação, atletas e competições; identificar os desafios enfrentados para o crescimento do beach tennis no Brasil, incluindo aspectos técnicos, institucionais e sociais e apontar as tendências e perspectivas futuras para o desenvolvimento da modalidade no Brasil, com base na literatura revisada, avaliando o impacto do beach tennis no cenário esportivo.

Diante desse contexto, o estudo justifica-se pela necessidade de compreensão dos fatores que contribuíram para a introdução, desenvolvimento e consolidação do beach tennis no Brasil, bem como análise dos seus impactos no cenário esportivo nacional. A revisão da literatura permite reunir informações relevantes sobre o desenvolvimento da modalidade, fornecendo uma base teórica para futuros estudos e contribuindo para o fortalecimento da prática esportiva. Além disso, a pesquisa torna-se útil para atletas, treinadores, gestores esportivos e demais interessados na área, ao fornecer insights sobre a evolução do beach tennis e os caminhos para sua continuidade e crescimento no país.

Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo configurou-se numa pesquisa bibliográfica, exploratória e com abordagem qualitativa, através de buscas em base de dados nacionais, ressaltando autores, com destaque para: Júnior & Gomes (2018); Takayama & Vanzuita (2020) e Burko & Gruppi (2023), dentre outros, buscando correlacionar seus posicionamentos com a pesquisa. Como forma de organização este estudo apresenta após esta parte introdutória, o referencial teórico, dar continuidade com os procedimentos metodológicos, resultados e considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO BEACH TENNIS

O beach tennis teve início nos anos 70 como prática de lazer nas praias da Itália, com raquetes de madeira e sem regras ou limitações de linhas e até mesmo rede. Com características do tennis

tradicional, vôlei de praia e badminton o esporte começou a se profissionalizar em meados de 1996, assim, sendo reconhecido com regras específicas e passando a ser praticado como esporte profissional. Em meados de 1995, foi formada a Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT) e teve como objetivo a regulamentação de criar regras, estruturar jogos, fazer treinamento dos dirigentes e assim promover o esporte em todo o mundo. Ao falar de *BT* (Beach Tennis) é impossível não mencionar o seu criador, Giandomenico Bellettini. De acordo com Burko & Gruppi (2023), o italiano Giandomenico Bellettini, sistematizador do Beach Tennis, no início da década de 1990, estando ele deitado, lendo no balneário italiano de Le Terme, em Punta Marina, costa do Mar Adriático, distraiu-se com o barulho rítmico de duas irmãs, Laura e Claudia Lattuga, rebatendo uma bolinha com raquetes de madeira, o então Racchettone. E continua falando que Ballettini, apesar de sua dificuldade em criar um estatuto e ato constitucional para a formalização da modalidade, logrou fazê-lo, concretizando desta maneira suas intenções de regulamentação do esporte. Assim sendo, no ano de 1997, Giandomenico Bellettini funda a International Federation Beach Tennis (IFBT). Bellettini é o Presidente Honorário e fundador da IFBT, ele é o inventor original do *BT*, criado há mais de 30 anos na Itália. Ele é o promotor da Federação Italiana de Tênis de Praia, o inventor da marca internacional, o inventor das raquetes de grafite e fibra de vidro usadas para praticar o esporte (IFBT, 2024). O *International Beach Tennis* (IFBT) afirma que o esporte foi inicialmente praticado com rede alta semelhante ao vôlei de praia. Depois de alguns anos a rede foi baixada para 1,70 metros para aumentar a velocidade a emoção do jogo (IFBT, 2024). A Confederação Brasileira de Tennis inseriu em seu site oficial as regras criadas pela ITF (International Tennis Federation), onde são utilizadas até os dias atuais. A ITF nomeou um Comitê de Beach Tennis que monitora continuamente o jogo e suas regras e, quando considerado necessário, faz recomendações para mudanças ao Comitê de Regras do Tênis que, por sua vez, faz as recomendações ao Conselho de Administração da ITF, que é a autoridade máxima para fazer quaisquer alterações às regras do Beach Tennis (ITF, 2020). Para um jogo acontecer é necessário o uso de bola de baixa compressão, ou seja, bolas estágio II oficiais da ITF. Assim como duas duplas de jogadores divididas em seus respectivos lados. É indispensável o uso de raquetes apropriadas e que sejam aprovadas pelo órgão máximo do BT. Sobre a forma de pontuar em um jogo padrão é feito da seguinte forma, a pontuação do sacador é chamada primeiro por zero, quinze, trinta, quarenta, game. Exceto que, se cada equipe ganhar três pontos cada, a pontuação é "IGUAIS" e um ponto decisivo será jogado. A equipe que vencer o ponto decisivo vence o "GAME". Um jogo é composto por até sete games (sets), sendo que em caso

de empate seis a seis, faz-se necessário o Tie Break para decidir. Durante um tie break, os pontos são marcados como "Zero", "1", "2", "3" etc. O primeiro jogador / dupla a vencer sete pontos vence o "GAME" e o "set", desde que haja uma margem de dois pontos sobre os oponentes). Se necessário, tie break deve continuar até que essa margem seja alcançada. Começando com um jogador sacando uma única vez e os demais saques são feitos em dois para cada jogador subsequente. Vence quem fizer sete pontos ou até que haja uma margem de dois pontos sobre o oponente. Já sobre o papel do árbitro nas quadras ele é a autoridade final em todas as questões da regra do BT e a decisão do árbitro é final, incluindo o poder de anular um árbitro de linha se o árbitro de cadeira tiver certeza de que um erro claro foi cometido.

2.2 CRESCIMENTO DO BEACH TENNIS NO BRASIL

O Beach Tennis, como modalidade esportiva emergente no Brasil, passou por um processo acelerado de consolidação nas últimas duas décadas. Esse crescimento é reflexo de mudanças culturais e sociais no país, que, segundo a Escola de Beach Tennis, esse crescimento é refletido na quantidade e qualidade dos torneios realizados (TOSS, 2023). O referencial teórico para esta pesquisa baseia-se na compreensão de como o Beach Tennis se insere no contexto esportivo e recreativo brasileiro, e como ele dialoga com questões de saúde e inclusão social. A prática esportiva tem sido tradicionalmente valorizada como uma ferramenta de desenvolvimento físico e mental. Nesse sentido, colunas direcionadas para a modalidade como a de Gustavo Zonta (2024) no Portal da Cidade Blumenau, destacam que a prática regular contribui para o fortalecimento muscular, principalmente das pernas e do core, melhora a coordenação motora, o equilíbrio, a agilidade e capacidade cardiorrespiratória. Também é uma excelente opção para quem busca um exercício físico intenso, pois uma partida pode queimar entre 400 a 600 calorias por hora. Embora seja um esporte altamente benéfico, é importante que os praticantes estejam cientes dos riscos de lesões, finaliza (ZONTA, 2024). Outro ponto relevante discutido na literatura é o papel das federações e entidades esportivas na expansão do Beach Tennis no Brasil. A Escola de Beach Tennis (2023) ressalta que na temporada de 2023, foram realizados 88 torneios em todo o mundo, distribuindo um montante impressionante de US\$ 1.036,000 em prêmios. Destes, 33 foram realizados no Brasil, com uma premiação total de US\$ 415.000, o que representa cerca de 40% da premiação total do calendário da ITF (Federação Internacional de Tênis).

Além dos aspectos competitivos, o Beach Tennis tem sido amplamente reconhecido pelos benefícios para a saúde, o bem-estar físico e mental. Em entrevista a coluna Você no site

Terra, o fisioterapeuta Rodrigo Fádel menciona que além de ser uma atividade divertida, ela é simples e fácil de aprender. Dito isso, o mesmo menciona alguns benefícios conquistados com a prática do Beach Tennis tanto para a saúde, quanto da mente. Melhora o condicionamento físico, ajuda na perda de peso e assim, motivando um estilo de vida mais saudável (FERREIRA, 2023). O artigo de Fernando Todeschini para o blog Raqueste.net, cita algumas cidades onde há uma procura maior pelo *BT* dentre elas podemos mencionar Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo, Brasília, Fortaleza e Porto Alegre.

2.3 CONSOLIDAÇÃO DA MODALIDADE, DESAFIOS E PERSPECTIVAS FUTURAS

A consolidação do beach tennis no cenário esportivo nacional está intrinsecamente ligada à atuação das federações e confederações responsáveis por sua regulamentação e difusão. A Confederação Brasileira de Tênis (CBT), desde 2008, assumiu o papel de entidade gestora da modalidade no país, sendo oficialmente reconhecida pela Federação Internacional de Tênis (ITF). A Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) menciona que o Beach Tennis faz sua primeira aparição no Brasil, e surge o primeiro troféu conquistado. Um marco importante foi a participação de Marcela Evangelista, Joana Cortez, Rodrigo Ribeiro e Adão Chagas, que trouxeram para casa o terceiro lugar no Mundial da IFBT em Ravenna, Itália. Este momento foi coordenado por Leopoldo Correria, que acreditou no potencial do esporte. E discorre, que no mesmo ano de 2008, O primeiro torneio de beach tennis do Brasil, o Invitation Open, foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, reunindo atletas e entusiastas do esporte. Para concluir, em dezembro do mesmo ano é fundada a primeira entidade do BT no Brasil, a Federação do Estado do Rio de Janeiro, estabelecendo as bases do esporte no país.

As federações estaduais, por sua vez, têm desempenhado funções fundamentais na organização de competições regionais, formação de árbitros e treinadores, além da promoção de eventos locais. Esta atuação conjunta tem sido essencial para o crescimento estruturado do beach tennis, com padronização técnica e ações voltadas à democratização do acesso à prática esportiva. A Federação Cearense de Tênis (FCT) é responsável pela organização dos eventos e representação dos atletas de Tênis, Tênis em Cadeira de Rodas e Beach Tennis no Ceará. Atualmente, observa-se a ampliação do calendário nacional com ligas estaduais e circuitos profissionais que têm ganhado visibilidade e adesão do público. O envolvimento de patrocinadores e marcas esportivas possibilitou a valorização dos eventos e dos atletas, por meio de premiações, apoio

técnico e divulgação midiática. Dentro desse universo gigante que é o *BT* podemos citar alguns dos principais torneios e circuitos como *World Championship* (Campeonato mundial de Beach Tennis), organizado pela ITF (*international Tennis Federation*). *ITF Beach Tour* representa o circuito global de Beach Tennis. Com efeito, ele é composto por torneios ao longo do ano, divididos em categorias como *BT100*, *BT200*, *BT400* e *BT700*, conforme a pontuação e premiação é fornecida. Por fim, o Campeonato Brasileiro, que atualmente é um dos eventos mais esperados no calendário nacional, organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), como menciona a matéria feita pelo blog Minha Quadra (2024). Inclusive um dos maiores torneios do mundo, ITF BT400 acontece no Brasil em Feira de Santana na Bahia com premiação total de US\$ 35 mil e 470 pontos no ranking mundial.

Organizações como Associação pela Indústria e Comércio Esportivo (ÁPICE), formada pela união de empresas nacionais e internacionais do setor. Destaca a existência de pesquisas e matérias que mostram como a modalidade impulsiona a inclusão social, abrangendo todas as idades, gêneros, biótipos e classes sociais. Conheça algumas iniciativas espalhadas pelo país que através do Beach Tennis, promovem a inclusão social. O Projeto Belary fica em Teresina, no Piauí, e é idealizado e coordenado pela atleta Isabel Soares. Com o objetivo de proporcionar aos jovens a oportunidade de conhecer e praticar o beach tennis, o Projeto Move.on foi criado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul e tem o apoio da Prefeitura Municipal. O Projeto Mar Dourado, da Prefeitura de Vila Velha, em Itaparica, junto com o Point Mar Dourado de Beach Tennis, visa inserir a modalidade entre os esportes educacionais ofertados nas escolas públicas. Serão oferecidas aulas gratuitas para todos os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental do município. Tais ações favorecem a inclusão social, o incentivo à prática esportiva e a ampliação do acesso ao esporte.

Com base no ITF Beach Tennis Tour podemos citar grandes nomes no ranking mundial como a dupla número um do mundo Nicolas Gianotti da França e Matiiia Spoto da Itália, brasileiros como André Baran em terceiro lugar e Daniel Mola em quinto lugar. Já no feminino o topo é das italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini, atuais número um no ranking mundial. O Brasil aparece em terceiro lugar com Rafaella Müller e em quinto lugar a Sophia Chow e Vitoria Marchezini são referencias no país (TADESHINI, 2025).

A Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) faz constantemente cursos para capacitar

aqueles que querem ministrar aulas de *BT*, sejam atletas, curiosos ou profissionais da Educação Física. Cursos como: Na quadra com Basille e LetzPlay da Treinamentosbt são alguma das homologadas a Confederação Brasileira de Tennis (CBT). Vale ressaltar que para dar aulas de *BT* de acordo com a legislação, é obrigatório que o professor tenha o CREF (Conselho Regional da Educação Física) ou o certificado homologado pela *CBBT* (Confederação Brasileira de Beach Tennis).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O estudo se caracteriza numa pesquisa bibliográfica, exploratória, com ponto de vista qualitativo, através de averiguações em bases de dados nacionais, ressaltando diversos autores, com destaque para: Júnior & Gomes (2018); Takayama & Vanzuita (2020) e Burko & Gruppi (2023), dentre outros. A pesquisa bibliográfica foi escolhida por permitir a revisão e análise de estudos já publicados, proporcionando uma visão abrangente sobre o tema. Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 54). De acordo com Gil (2017) a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet. A abordagem qualitativa, por sua vez, possibilita a interpretação das informações coletadas, considerando os contextos sociais, culturais e econômicos que influenciaram a trajetória do Beach Tennis no país. Segundo Gil (2013) a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso.

Foram selecionadas as seguintes bases de dados: SciELO (Scientific Electronic) e Google Acadêmico. Na busca pelos artigos indexados nessas bases de dados, optou-se em virtude de amplitude da coleta, realizar o cruzamento entre os descritores, “Beach Tennis no Brasil” and “Beach Tennis em Ascensão”, “benefícios à saúde” e “infraestrutura esportiva”. utilizando-se para a combinação dos descritores, o operador lógico “and”, visto que somente a compilação desses dois descritores nos mostrou os rendimentos condizentes com os nossos objetivos. A utilização dos critérios para a seleção dos artigos pertinentes a inclusão foram os seguintes: artigos publicados nos últimos sete anos com temas referentes ao “Beach Tennis no Brasil e desafios”, “Beach Tennis em Ascensão”, “benefícios à saúde”. Para os critérios de exclusão foi retirado os artigos internacionais e os considerados fora da temática pelos

pesquisadores. Assim, foram selecionados estudos para compor esta revisão de literatura. Na base de dados da SciELO foram encontrados (n=1) trabalhos e no Google Acadêmico (para resultados apenas em português) encontrou-se (n=9) trabalhos. Dessa etapa resultou um total de (n=10) estudos (artigos científicos, revistas e livros) com descritores já mencionados, onde em um segundo momento, foi realizada a exclusão de estudos em função da inadequação do idioma, data de publicação anterior ao limite estabelecido (publicações entre 2018 a 2025), estudos de casos, e trabalhos por não terem como foco principal o tema específico que propomos no estudo. Desta forma, apenas 05 publicações atenderam aos critérios de inclusão desta revisão sistemática, pois correspondiam à problemática e objetivo da pesquisa.

Tabela 1 – Levantamento do estudo

BASE DE DADOS	DESCRITORES	QUANTIDADE
SCIELO	“Beach Tennis no Brasil e desafios”, “Beach Tennis em Ascensão”, “benefícios à saúde”	01
GOOGLE ACADÊMICO	“Beach Tennis no Brasil e desafios”, “Beach Tennis em Ascensão”, “benefícios à saúde”	04
TOTAL		5

Fonte: próprio autor (2025)

3.1 RESULTADOS

A análise dos dados permitiu identificar que o Beach Tennis, desde sua introdução no Brasil em 2008, tem experimentado um crescimento significativo, especialmente nas regiões litorâneas. A facilidade de aprendizado, a natureza recreativa e competitiva, e o acesso facilitado às praias são fatores que contribuíram fortemente para a popularização do esporte. Conforme apontado por Júnior e Gomes (2018), a prática do BT se mostra uma excelente opção de atividade física para pessoas de diferentes idades, especialmente para os mais velhos que, por motivos de lesão ou fatores relacionados à idade, foram impedidos de continuar a praticar outros esportes. O BT é uma atividade intergeracional, com ganhos físicos e psicológicos que se intensificam pela prática ao ar livre. É um esporte motivador, tanto para a busca de melhorias da saúde quanto para o fortalecimento do prazer de viver em sociedade (JÚNIOR E GOMES, 2018).

Além disso, a prática do esporte em duplas e grupos contribui para a socialização e interação entre os praticantes, reforçando seu caráter inclusivo e recreativo. Segundo Pereira e Silva (2020), o aspecto cooperativo do Beach Tennis estimula vínculos sociais e cria um ambiente de convivência saudável, sendo uma alternativa eficaz para combater o isolamento

social, sobretudo em contextos urbanos. O BT também apresenta benefícios significativos para a saúde física, como o alto gasto calórico, o fortalecimento muscular, a melhoria da resistência cardiovascular e o desenvolvimento da agilidade e coordenação motora. Conforme Lopes et al. (2021), a prática do Beach Tennis pode proporcionar um gasto calórico médio de 400 a 600 kcal/hora, variando conforme a intensidade da partida, configurando-se como uma atividade eficaz para o controle do peso corporal.

Apesar do crescimento expressivo, persistem desafios importantes. A necessidade de maior investimento em infraestrutura e a expansão da modalidade para além das regiões litorâneas são questões que precisam ser enfrentadas para garantir sua consolidação no cenário esportivo nacional. Segundo Moreira (2023), os praticantes de BT enfrentam diversas barreiras ao adotar essa modalidade esportiva, desde a falta de técnica e tempo, presença de lesões, doenças e desconforto físico, até a escassez de estruturas adequadas para a prática. Além disso, a limitação de acesso a equipamentos e a necessidade de adaptação a um esporte relativamente novo foram desafios iniciais que ainda impactam o crescimento da modalidade, sobretudo em regiões afastadas dos grandes centros urbanos.

A falta de infraestrutura adequada, especialmente em regiões não litorâneas, e a carência de políticas públicas voltadas à promoção do esporte são fatores que limitam o acesso democrático ao Beach Tennis. Conforme destaca Nascimento (2022), a concentração de investimentos em áreas costeiras acentua desigualdades regionais e impede que a prática se torne verdadeiramente nacional. Contudo, com sua tendência em ascensão, é possível vislumbrar mudanças. A Escola Toss (2023) menciona que o mercado vem respondendo ao crescente interesse, com mais cidades brasileiras oferecendo arenas de BT onde as pessoas podem participar de aulas ou desfrutar de jogos com amigos.

Além disso, estudos como o de Burko e Gruppi (2023) indicam que até mesmo os ambientes das competições de BT são favoráveis às intenções e relações interpessoais. Segundo os autores, os praticantes são atraídos pela atmosfera descontraída proporcionada pelas quadras de areia, que funcionam como "praias urbanas" localizadas em clubes, condomínios e terraços, evocando sensações de lazer típicas de momentos de férias e ócio. Essa característica simbólica e emocional do BT contribui para seu apelo, especialmente entre públicos que buscam equilibrar bem-estar físico e prazer na prática esportiva.

Outro ponto relevante é a carência de pesquisas acadêmicas que explorem os impactos culturais, sociais e econômicos do Beach Tennis no Brasil. A maioria dos estudos disponíveis concentra-se nos benefícios para a saúde e no crescimento quantitativo do número de

praticantes, deixando de lado questões mais amplas. Conforme aponta Carvalho (2023), é necessário avançar na compreensão do BT como fenômeno sociocultural, considerando aspectos como a inclusão social, a democratização do acesso ao esporte e o potencial econômico da modalidade, que pode gerar empregos, movimentar o turismo esportivo e fomentar pequenos empreendedores locais.

Portanto, o Beach Tennis não apenas se consolidou como tendência esportiva no Brasil, mas também apresenta potencial para se tornar um vetor de transformação social, cultural e econômica. Para tanto, é fundamental que haja um esforço conjunto entre setor público, iniciativa privada e comunidade acadêmica, no sentido de ampliar o acesso, reduzir desigualdades regionais e produzir conhecimento que auxilie na consolidação sustentável do esporte no país.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a revisão apontou evidências claras de que o Beach Tennis tem se consolidado como uma modalidade esportiva em crescente ascensão no Brasil, especialmente nas regiões litorâneas, onde sua prática tem sido amplamente adotada. A pesquisa também destacou a rápida e bem-sucedida introdução do esporte no país, impulsionada pela estrutura geográfica favorável e pelo apoio de federações e entidades esportivas, como a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Esse esporte contemporâneo, portanto, não apenas representa uma tendência de crescimento no cenário esportivo, mas também se configura como uma oportunidade de negócios, como demonstrado pelos estudos acadêmicos que o abordam dessa forma. Conforme analisado, o desenvolvimento do Beach Tennis no Brasil não se restringiu ao aspecto recreativo, mas também refletiu avanços significativos na organização de competições e na profissionalização dos atletas.

Dessa forma, os objetivos gerais e específicos estabelecidos para esta pesquisa foram alcançados, uma vez que foi possível identificar que o Beach Tennis está em uma fase de consolidação no Brasil e apresenta um futuro promissor, onde sua expansão plena depende de um esforço conjunto entre entidades esportivas, autoridades governamentais e a comunidade acadêmica, no sentido de superar obstáculos e expandir a modalidade de maneira eficaz. No entanto, persistem desafios que precisam ser superados para garantir a expansão e consolidação do Beach Tennis no Brasil como a falta de técnica, presença de lesões, doenças e desconforto físico, até a escassez de estruturas adequadas para a prática.

Diante do exposto, este estudo sublinhou a necessidade de mais pesquisas acadêmicas que investiguem os impactos culturais, sociais e econômicos do Beach Tennis no Brasil. Futuras investigações poderão explorar esses aspectos, enriquecendo a compreensão sobre o papel da modalidade no cenário esportivo nacional, pois ainda se faz necessário ampliar os estudos sobre o tema, dado o caráter escasso da literatura existente, com poucos estudos dedicados a essa temática.

REFERÊNCIAS

ÁPICE, Associação pela Indústria e Comércio Esportivo. **Quem somos. Sobre nós.** Copyright ÁPICE @ 2020 | Desenvolvido por Interteia Comunicação. Disponível em: <https://www.apicebrasil.org.br/a-apice> Acesso em: 18 de abril de 2025.

BURKO, R.; GRUPPI, L. **Espaços de lazer e relações sociais no Beach Tennis: entre o esporte e o refúgio simbólico**, v. 17, n. 2, p. 101–115, 2023.
Carvalho, M. A. **Beach Tennis como fenômeno sociocultural: perspectivas para inclusão e desenvolvimento**. *Revista Brasileira de Estudos do Lazer*, v. 10, n. 2, p. 76–89, 2023.
Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT). **Linha do tempo, começo de tudo 2008**. Disponível em: <https://cbbtennis.com.br/linha-do-tempo/> Acesso em: 18 de abril de 2025.

Confederação Brasileira de Tênis (CBT). **História do Beach Tennis**. Disponível em: <https://cbrt-tenis.com.br/beachtennis/attached/93> Acesso em: 01 de set. 2024.

_____. **Um dos maiores torneios do mundo, ITF BT400 de Feira de Santana começa nesta quarta-feira com o quali**. Info Esportes LTDA, 17 de maio de 2024. Disponível em: <https://cbrt-tenis.com.br/news/um-dos-maiores-torneios-do-mundo-itf-bt400-de-feira-de-santana-comeca-nesta-quarta-feira-com-o-quali> Acesso em: 18 de Abril de 2025.

Escola de Beach Tennis. **Beach Tennis no Brasil: O fenômeno em Ascensão**. TOSS, 2023.

Escola T. **O futuro promisso do Beach Tennis no Brasil**. Toss Escola de Beach Tennis, 2023. Disponível em: <https://escolatoss.com/o-futuro-promissor-do-beach-tennis-no-brasil/> Acesso em: 03 de nov. 2024.

Federação Cearense de Tênis e Beach Tennis (FCT). **A federação. Home**. Info esportes LTDA 17 de maio de 2024. Disponível em: <https://fce.tenisintegrado.com.br/entity/home> Acesso em: 18 de abril de 2025.

Ferreira, A. P. **Beach Tennis: benefícios que fazem ele ser o queridinho do momento**. Coluna você, 2023. Disponível em: <https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/beach-tennis-beneficios-que-fazem-ele-ser-o-queridinho-do-momento,85e41525c93d6917ab7486e221291cdcth1dc4ua.html> Acesso em: 13 de set. 2024.

Freitas, J. V. R., Silva, R. R. e Lira, C. A. B. **Beach Tennis: Uma nova modalidade, mas novos desafios**. Aces Arquivos de Ciência do Esporte, 2022. Disponível em:

https://scholar.google.com.br/scholar?hl=ptBR&as_sdt=0%2C5&q=beach+tennis&btnG=
Acesso em: 02 de nov. 2024

IFBT *International Beach Tennis*. **History**. Disponível em: <https://www.ifbt.eu/history/>
Acesso em: 10 de set. 2024.

Junior, A. G. F. e Gomes, R. B. L. **Beach Tennis como pratica intergeracional: Um exemplo de como enfrentar o tradicionalismo dos cursos de formação de professores de Educação Física**. Livro: Cuidar da casa comum: Da natureza, da vida, da humanidade. Oportunidades e responsabilidades do desporto e da Educação Física. 2018, Vol. 1, pág. 311 a 322. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6733457> Acesso em: 12 de out. 2024.

Kuzolitz, Marcella. Associação pela Indústria e Comércio Esportivo (ÁPICE). **Beach Tennis cresce como ferramenta de inclusão social no Brasil**. 24 de junho de 2022. Disponível em: <https://www.apicebrasil.org.br/beach-tennis-cresce-como-ferramenta-de-inclusao-social-no-brasil> Acesso em: 18 de abril de 2025.

Lopes, F. S. et al. **Gasto calórico e benefícios fisiológicos do Beach Tennis: uma revisão narrativa**. *Revista de Ciências da Saúde*, v. 12, n. 1, p. 45–53, 2021.

Minha Quadra, 2024. **Quais são os campeonatos de Beach Tennis?** revista, 05 de setembro de 2024. Disponível em: <https://minhaquadra.com.br/principais-campeonatos-de-beach-tennis-uma-visao-completa/> Acesso em: 18 de abril de 2025

Moreira, D. A. **Barreiras e motivações à prática do Beach Tennis no Brasil: uma análise regional**. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, v. 45, n. 1, p. 112–126, 2023.

Moreira, J. P. B. **Barreiras iniciais e facilitadores motivacionais da aderência ao Beach Tennis**. UFU Universidade Federal de Uberlândia, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/41204/1/BarreirasIniciaisFacilitadores.pdf>
Acesso em 03 de nov. 2024.

Nascimento, R. L. **Desigualdades regionais no acesso à prática esportiva: o caso do Beach Tennis**. *Caderno de Políticas Públicas do Esporte*, v. 9, n. 1, p. 55–67, 2022.

Pereira, L.; Silva, M. **A prática de esportes coletivos e seus impactos na socialização de adultos**. *Revista Movimento & Percepção*, v. 21, n. 3, p. 89–97, 2020.

Tadeshini, Fernando. 2025. **Melhores jogadores de Beach Tennis do mundo. Atualizado em Abril de 2025**. Raquetes.net. 01 de abril de 2025. Disponível em: <https://raquetes.net/melhor-jogador-de-beach-tennis-do-mundo/> Acesso em: 18 de abril de 2025.

TAKAYAMA, Fabiola Santini; VANZUÍTA, Alexandre.

Reflexões sobre o *Beach Tennis* no Brasil: um estado de conhecimento. *Caderno de Educação Física e Esporte*, Marechal Cândido Rondon, v. 18, n. 2, p. 71–77, maio/ago. 2020. DOI: 10.36453/2318-5104.2020.v18.n2.p71

Zonta, G. **Crescimento do Beach Tennis: Benefícios e cuidados para praticantes**. Portal da Cidade Blumenau, 2024.